

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 816-826
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14219520)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219520>

Analisis Pembelajaran Kreatif Menggunakan Taksonomi Bloom Pada Mata Pelajaran IPAS di Kelas 3 SD

Suyit Ratno¹, Najwa Utami Humaira², Nayla Arifa Rayhan³, Putri Ayu Lestari⁴, Putri Sabatini Br Tarigan⁵, Eunike Katherin Octaviani Saragih⁶, Fitriani Meslin Br Ginting⁷, Fransiska Sijinjak⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Universitas Negeri Medan

Email: suyit85@unimed.ac.id¹, najwautamihumaira999@gmail.com², naylaarifarayhan@gmail.com³, putriayulesrati438@gmail.com⁴, tariganputrisabatini@gmail.com⁵, ketrin26srgh@gmail.com⁶, fitrianimeslin99@gmail.com⁷, fransiskasitinjak52@gmail.com⁸

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran kreatif di sekolah dasar, yang mana penulis akan mengkaji pengaruh pembelajaran Taksonomi Bloom sebagai materi pembelajaran yang menarik dan kreatif. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, angket, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini proses pembelajaran berjalan dengan baik dan memenuhi indikator pembelajaran efektif. Guru berhasil menciptakan suasana kelas yang positif dengan memperhatikan aspek pembukaan, pengelolaan, dan penutupan kelas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajaran kreatif berbasis Taksonomi Bloom pada mata pelajaran IPAS kelas 3 SD mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa secara signifikan.

Kata Kunci: *Taksonomi Bloom, IPAS, Kreatif*

Abstract

This study aims to analyze the application of Bloom's taxonomy in creative learning in elementary schools, which the author will examine the effect of Bloom's Taxonomy learning as an interesting and creative learning material. In this study, researchers used a qualitative approach with three main methods in data collection, namely observation, questionnaires, and interviews. The result of this study is that the learning process went well and fulfilled the indicators of effective learning. The teacher succeeded in creating a positive classroom atmosphere by paying attention to the aspects of opening, managing, and closing the class. This study revealed that Bloom's Taxonomy-based creative learning in IPAS subject in grade 3 was able to significantly improve students' understanding and engagement.

Keywords: *Bloom's Taxonomy, IPAS, Creative*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Alam sangat berpengaruh untuk memainkan peran strategi dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi saat ini. Peranan tersebut dapat berkembang jika Ilmu Pengetahuan Alam berpegangan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan berbahasa, penyiapan siswa terhadap isu social, pengaruh penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK), Sikap kemandirian, kreatif dan bertanggung jawab. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap IPA menjadi hal yang esensial dalam proses pembelajaran. Siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami, menganalisis, dan menalar materi pelajaran; ini adalah hal yang wajar dan menunjukkan bahwa mereka berusaha mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan konsep-konsep baru. IPA diajarkan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, namun banyak siswa yang kurang menyukai mata pelajaran ini, menganggapnya sulit dan tidak menarik. Untuk membuat pembelajaran IPA lebih menarik dan menyenangkan, guru perlu melakukan berbagai inovasi dalam pengajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 4 menjelaskan bahwa kompetensi yang termasuk dalam kurikulum 2013 meliputi keterampilan dan materi pada mata pelajaran lembaga pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi inti I. Hal ini

berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa kompetensi inti Kurikulum 2013 adalah kreatif, inovatif, dan tinggi yang digambarkan sebagai tingkat kemampuan berpikir. Hal ini meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, sehingga mengarah pada pembelajaran yang lebih aktif, efektif, efisien, menyenangkan dan bermakna. Kami memprioritaskan agar siswa dapat berpikir kritis dan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa dapat menganalisis materi melalui proses berpikir kritis, logis, dan rasional. Proses berpikir ini merupakan salah satu komponen perkembangan dan kecerdasan siswa. Hal ini dikarenakan kurikulum sains disusun secara sistematis dan memungkinkan siswa belajar secara aktif, kreatif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi.

Jika dilihat pada era saat ini, kebanyakan anak kurang, bahkan tidak memiliki semangat belajar karena pembelajaran yang membosankan dan tidak menarik, yang mana guru banyak menerapkan metode ceramah dan tidak adanya tuntutan keaktifan siswa didalamnya. Dari masalah tersebut timbul lah ide ataupun inovasi yang harus dirancang oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah terkhususnya IPAS di sekolah dasar. Terkait hal tersebut inovasi sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, terkadang inovasi atau metode yang menarik dalam pembelajaran juga akan mendorong semangat siswa dalam proses belajar mengajar.

Salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran sains adalah dengan menggunakan metode pembelajaran sederhana untuk membantu siswa belajar tentang lingkungan yang sebenarnya akan mereka alami. Selain itu peran guru juga mencakup peran guru sebagai penjaga lingkungan belajar, menjadikan suasana belajar lebih menyenangkan, sehingga guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa karena lingkungan belajar sangat berpengaruh bagi perkembangan kognitif anak. Salah satu inovasi yang dapat guru terapkan adalah penerapan Pembelajaran Kreatif Menggunakan Taksonomi Bloom, pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk meningkatkan minat belajar dalam mata Pelajaran Ilmu pengetahuan Alam di SD. Namun masih banyak yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui apa itu Taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom terdiri dari tiga bagian yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor (Wayne, 2014). Teori taksonomi Bloom merupakan satu teori pembelajaran yang mempunyai susunan kerja. Susunan kerja ini digunakan untuk menjelaskan tujuan materi pembelajaran secara tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran kreatif di sekolah dasar. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pengaruh pembelajaran Taksonomi Bloom sebagai materi pembelajaran yang menarik dan kreatif. Berdasarkan pemaparan diatas manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembelajaran interaktif ini akan mendorong siswa lebih kreatif, dan lebih memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka peluang untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pembelajaran Taksonomi Bloom di Sekolah Dasar.

METODE

Dalam penelitian ini, kita mengaplikasikan metode kualitatif dengan tiga teknik utama untuk memperoleh data, yakni observasi, angket, serta wawancara. Berdasarkan penelitian (Aprianti, Lorita, & Arsono, 2019) Kualitatif digunakan untuk menyelidiki situasi alamiah objek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Menurut penelitian terbaru oleh (Arianti, Marieni, & Prasrihamni, 2022) Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melihat aktivitas yang tengah dilakukan. Observasi dibagi dalam tiga jenis, yaitu observasi partisipatif, observasi terbuka, dan observasi tak terstruktur. Dalam perspektif (Arianti, Marieni, & Prasrihamni, 2022) wawancara dapat dianggap sebagai situasi di mana dua individu bertemu untuk bertukar informasi dan konsep melalui dialog bertanya jawab, dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai suatu topik tertentu. Berdasarkan Penelitian oleh (Prawiyogi, Sadih, Purwanugraha, & Elisa, 2021) Angket adalah cara pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan penelitian. Kuesioner ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mereka jawab. Metode ini

dibuat untuk memberikan pemahaman yang luas mengenai bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa melihat pembelajaran yang mereka terima.

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 3 di SD Negeri 060857, JL.Durung No. 130, Kecamatan Medan Tembung dengan jumlah 16 siswa penelitian ini menganalisis pembelajaran kreatif yang menggunakan taksonomi bloom pada pembelajaran IPAS di SD.

Langkah awal yang kami ambil, melakukan observasi dengan mengamati secara langsung interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran, cara guru menyampaikan materi, serta respons siswa terhadap pengajaran. Selain itu, kami juga menggunakan angket yang akan kami berikan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi mereka terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru. Dan yang terakhir, kami melakukan wawancara dengan guru untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai strategi pengajaran yang digunakan serta tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran.

KAJIAN TEORI

Belajar merupakan suatu proses yang terus berlangsung yang dialami oleh setiap individu untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai positif, sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dilalui. Selain itu, belajar juga dapat dipahami sebagai semua aktivitas mental yang dilakukan seseorang, yang menyebabkan perubahan perilaku sebelum dan setelah proses belajar. Perubahan perilaku ini dapat terjadi karena pengalaman baru yang diperoleh, keterampilan yang didapat, dan latihan yang dilakukan. Belajar merupakan usaha dan proses yang dilakukan untuk memungkinkan individu atau makhluk hidup lainnya untuk memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, manusia dapat melihat perubahan yang terjadi, meskipun proses pembelajarannya tidak dapat diamati langsung. Konsep ini bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara fisik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, serta materi pelajaran dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran memberikan dukungan yang diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, menguasai keterampilan, membentuk perilaku positif, serta mengembangkan sikap dan keyakinan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. (Suyit, et al., 2023).

Pembelajaran Kreatif dan Inovatif adalah suatu proses belajar yang melibatkan elemen kreativitas dan inovasi. Dalam proses ini, dibutuhkan keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang konteks kreativitas yang diterapkan. Proses kreatif menjadi dasar bagi inovasi, dan kedua istilah ini sering kali digunakan secara bergantian. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah menciptakan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara baru secara konsisten, merangsang rasa ingin tahu, dan memotivasi pemikiran kreatif mereka. Kreativitas dan inovasi memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam bidang ilmu sosial. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa di Indonesia, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan keterampilan yang bermanfaat di dunia kerja di masa depan. Dalam konteks pendidikan, penerapan metode Taksonomi Bloom membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih efisien dan berdampak positif. (Suyit, et al., 2023).

Belajar merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah (Rahman, 2021), dan hasil belajar, yang merupakan ketercapaian proses pembelajaran peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat diukur melalui perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Hasil belajar siswa dalam Taksonomi Bloom terbagi menjadi tiga ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Suyit, Fenny, Aprilia, & dkk, 2024)

Teori Taksonomi Bloom

Taksonomi ialah suatu pengelompokan benda maupun materi dengan ciri-ciri tertentu. Dalam bidang pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasi tujuan yang bersifat instruksional. Setiap tingkatan dalam Taksonomi Bloom memiliki korelasi yang unik. Agar dapat mencapai puncak prestasi yang tertinggi, tentu saja diperlukan penguasaan terhadap setiap tingkat yang berada di bawahnya terlebih dahulu. Konsep Taksonomi Bloom membagi domainnya ke dalam tiga ranah: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. (Ulfah & Opan, 2023).

1. Ranah Kognitif

Ranah ini mencakup kemampuan untuk mereproduksi kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ranah kognitif mengurutkan keterampilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses berpikir menggambarkan langkah-langkah yang harus dikuasai siswa agar dapat menerapkan teori dalam tindakan. Ranah kognitif terdiri dari enam tingkat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) pemahaman atau persepsi, (3) penerapan, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) evaluasi.

2. Ranah Afektif

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta tingkat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek dalam proses pembelajaran. Penguasaan ranah afektif siswa dapat dilihat dari aspek moral yang terlihat dalam perasaan, nilai, motivasi, dan sikap mereka. Secara umum, siswa masih menunjukkan kelemahan dalam ranah afektif. Hal ini terlihat dari tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

3. Ranah Psikomotorik

Ranah ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas yang melibatkan anggota tubuh serta keterampilan terkait gerakan fisik (motorik). Ini termasuk gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresi dan interpretasi. Ranah psikomotorik dapat dilihat dari aspek keterampilan siswa, yang merupakan penerapan dari proses belajar mengajar di kelas. Siswa tidak hanya perlu menghafal teori atau definisi, tetapi juga harus mampu menerapkan teori abstrak tersebut dalam praktik nyata. Hal ini menjadi indikator seberapa baik siswa memahami suatu ilmu secara menyeluruh, dengan kemampuan yang kuat untuk menerapkannya.

Seluruh mata pelajaran akan tetap berpedoman pada tiga ranah yang terdapat dalam taksonomi Bloom, meskipun setiap ranah memiliki fokus yang berbeda. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, pemahaman, ingatan, analisis, dan evaluasi siswa. Dalam ranah ini, terdapat enam level yang perlu dikuasai, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Sementara itu, ranah afektif berhubungan dengan sikap siswa, seperti kejujuran, rasa percaya diri, kedisiplinan, dan lain-lain, yang menjadi bagian penting dalam penilaian dalam pembelajaran. Popham (1995) menyatakan bahwa keberhasilan seorang siswa juga terlihat melalui aspek emosionalnya, sehingga penilaian terhadap ranah afektif sangat penting. Ranah afektif mencakup lima aspek, yakni menerima, merespons, menghargai, mengorganisir, dan karakterisasi. Terakhir, ranah psikomotorik berfokus pada keterampilan yang melibatkan sistem saraf dan otot. Ranah ini, yang sebanding dengan ranah afektif, terdiri dari lima aspek, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. (Ina, Riana, & Emilia, 2021).

Implementasi Taksonomi Bloom di Kelas

Hasil belajar yang diperoleh dan ditransformasikan melalui tingkatan-tingkatan yang dapat diukur melalui definisi ranah Taksonomi Bloom. Ranah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif berkaitan dengan perilaku yang terkait dengan berpikir, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Ranah ini terdiri dari enam tingkat yang mencerminkan kemampuan hasil belajar, mulai dari tingkat terendah (C1) hingga tingkat tertinggi (C6). Berikut adalah tingkatan dalam ranah kognitif tersebut:

1) Mengingat Pengetahuan (Remember)/ C1

Mengingat diartikan sebagai proses mengeluarkan atau menyampaikan kembali informasi dan pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Proses ini mencakup mengenali informasi yang telah disimpan sebelumnya atau mengidentifikasi kembali dengan adanya petunjuk ingatan (seperti pertanyaan). Bentuk operasional dari mengingat meliputi berbagai kegiatan seperti mengidentifikasi, menyebutkan, menjodohkan, memilih dengan tepat, memberi nama atau istilah, dan lain-lain.

Contoh evaluasi kemampuan mengingat pengetahuan berupa soal sebagai berikut.

Soal : apa itu otot ?

Jawaban : otot ialah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak.

2) Pemahaman (Understanding)/C2

Pemahaman diartikan sebagai menyusun makna dari pesan-pesan pembelajaran yang mencakup komunikasi oral/verbal, tertulis dan juga grafis. Bentuk operasional

memahami meliputi : menjelaskan, menterjemahkan/menginterpretasikan, menguraikan, merumuskan, merangkum, menyimpulkan, dan sebagainya

Contoh evaluasi pemahaman dalam pembelajaran:

Soal : Jelaskan bagaimana proses fotosintesis ?

Jawaban : Fotosintesis ialah suatu proses di mana tanaman menggunakan sinar matahari untuk mengubah karbondioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen.

3) Penerapan (Apply)/C3

Menerapkan diartikan sebagai proses menggunakan suatu prosedur dalam situasi tertentu. Kemampuan dalam bentuk operasional pada dimensi ini mencakup kegiatan seperti memperhitungkan, membuktikan, menemukan, dan lain-lain.

Contoh evaluasi kemampuan penerapan:

Siswa melakukan percobaan memakan biskuit. Lalu merasakan biskuit tersebut ketika proses pencernaan di dalam mulut. Tuliskan bagaimana prosesnya! Apa saja yang terjadi pada mulutmu saat makan biskuit!

4) Analisis (Analyze)/C4

Menganalisis artinya menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang menentukan bagaimana hubungan antar bagian tersebut dengan struktur keseluruhan atau tujuan. Kemampuan dalam bentuk operasional ini mencakup: menunjukkan hubungan sebab akibat, memisahkan bagian yang relevan dengan bagian yang tidak relevan, membandingkan, membuat diagram/ skema, dan sebagainya

Contoh evaluasi kemampuan analisis adalah:

Siswa di beri tugas untuk menganalisis sebuah tumbuhan kemudian diberi jawaban mengapa tumbuhan tersebut bisa hidup di tempat seperti itu ?

5) Mengevaluasi (Evaluate) / C5

Mengevaluasi artinya membuat penilaian berdasarkan suatu kriteria atau standar tertentu. Kemampuan ini meliputi: membuktikan, menguji, melengkapi dan sebagainya

Contoh kemampuan mengevaluasi:

Yudi mengukur detak jantungnya sendiri sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Sebelum beraktivitas, detak jantungnya tercatat 68 kali per menit, sedangkan setelah berlari, detak jantungnya meningkat menjadi 70 kali per menit. Ujilah percobaan yang dilakukan Yudi dengan melakukan kegiatan yang sama. Kemudian, catat hasilnya. Apakah terjadi perubahan?

6) Mencipta (Create) / C6

Mencipta artinya memadukan berbagai elemen untuk membentuk sesuatu yang koheren atau berfungsi. Kemampuan mencipta terdiri dari: merencanakan/mendesain, memproduksi/membangun pemecahan masalah yang memiliki spesifikasi keahlian dan kemampuan tertentu

Contoh kemampuan mencipta :

Soal : buatlah poster yang menampilkan slogan 'Melestarikan Lingkungan beserta cara-cara melakukannya!

b. Ranah Afektif

Ranah ini berhubungan dengan sikap, nilai, minat, apresiasi, dan penyesuaian terhadap perasaan sosial. Seperti halnya ranah kognitif, ranah afektif juga memiliki tingkatan tertentu, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Urutan tingkatan tersebut adalah:

1) Penerimaan (Receiving)

Kemauan diartikan sebagai kesediaan untuk memperhatikan suatu gejala atau rangsangan tertentu dari lingkungan luar. Kemampuan ini mencakup berbagai hal, seperti mendengarkan, menerima informasi dengan perhatian, menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan dan masalah sosial, menghargai perbedaan, serta bertindak dengan sungguh-sungguh.

2) Menanggapi/ Partisipasi (Responding)

Kemampuan ini mencerminkan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan yang baik dalam diskusi kelompok, mengikuti peraturan, serta membantu orang lain.

3) Berkeyakinan/Penentuan (Valuing)

Berkeyakinan berarti kesediaan untuk menerima suatu sistem dalam proses pemahaman. Kemampuan ini mencakup mengambil sikap, memprakarsai, serta membenarkan atau menolak.

4) Penerapan Karya (Organisation)

Dimensi ini berkaitan dengan penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda, berdasarkan suatu sistem nilai yang lebih tinggi. Penerapan dari dimensi ini mencakup kemampuan untuk menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta orang lain, menyesuaikan diri, dan mengatur.

5) Ketekunan/Pembentukan Pola (Characterization)

Ranah ini merupakan tingkat afektif yang tertinggi. Pada tahap ini, individu yang telah memiliki sistem nilai akan selalu menyelaraskan perilaku mereka dengan sistem nilai yang diyakini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemampuan ini mencakup bersikap objektif, mempertimbangkan, menunjukkan, dan memberikan contoh.

c. Ranah Psikomotorik

Ranah ini berhubungan dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Domain ini memiliki tingkatan yang bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Tingkatan tersebut meliputi:

1) Persepsi (Perseption)

Persepsi ini terkait dengan penggunaan indera dalam melakukan berbagai aktivitas. Bentuk operasionalnya meliputi mengidentifikasi, membedakan, dan menghubungkan.

2) Kesiapan (Set)

Kesiapan berkaitan dengan kesiapan mental, fisik, dan emosional, termasuk dalam hal mempersiapkan, memprakarsai, bereaksi, dan lain-lain.

3) Mekanisme (Mechanisme)

Mekanisme berkaitan dengan penampilan respons yang telah dipelajari dan menjadi kebiasaan, sehingga tindakan yang ditunjukkan mencerminkan suatu kemahiran, seperti mendemonstrasikan, memainkan, menyusun, membongkar, dan memasang.

4) Respon Terbimbing (Guided Respon)

Respon ini terdiri dari meniru dan mencoba (trial and error), mengulang kegiatan dengan coba-coba seperti mempraktikkan, memainkan, menangani, dan sebagainya

5) Kemahiran (Complex Over Respons)

Kemahiran berkenaan dengan penampilan gerak motorik dengan keterampilan penuh seperti membedakan, mempersiapkan, menghubungkan dan sebagainya

6) Adaptasi (Adaptation)

Kemampuan ini adalah kemampuan yang telah berkembang dalam diri individu, sehingga mereka dapat memodifikasi pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti beradaptasi, mengatur ulang, membuat variasi, dan lain-lain.

7) Originasi (Origination)

Kemampuan ini menunjukkan pola gerak baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu seperti merancang, menciptakan, mengatur, dan sebagainya

Menganalisis Hasil Dari Pengimplementasian Taksonomi Bloom

Hasil yang akan diperoleh ialah :

- 1) Ranah Kognitif : Hasil yang di peroleh yaitu meningkatnya kemampuan siswa dalam mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan suatu benda.
- 2) Ranah Afektif : Hasil yang diperoleh yaitu pengembangan sikap positif, nilai, dan partisipasi aktif pada siswa dalam suatu kegiatan.
- 3) Ranah Psikomotorik : Hasil yang di peroleh ialah peningkatan pada keterampilan manual dan kemampuan adaptasi dalam diri siswa.

Namun, seperti halnya dalam setiap metode pembelajaran, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Salah satunya adalah banyak siswa yang masih mengalami kesulitan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti penerapan, analisis, dan sintesis, yang dapat menghambat pemahaman mereka. Maka dari itu kita sebagai guru harus memastikan bahwa setiap siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan dan mampu mengaplikasikannya dengan baik. Selain itu juga,

seorang guru perlu memperhatikan perbedaan minat dan kemampuan siswanya dalam memahami materi sehingga dapat memberikan pendekatan yang sesuai untuk setiap individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Observasi

Berdasarkan observasi, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan memenuhi indikator pembelajaran efektif. Guru berhasil menciptakan suasana kelas yang positif dengan memperhatikan aspek pembukaan, pengelolaan, dan penutupan kelas.

1. Pembukaan kelas yang interaktif dan melibatkan siswa membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini penting untuk menarik perhatian siswa sejak awal.
2. Pengelolaan kelas menunjukkan bahwa guru mampu mengintegrasikan media pembelajaran dan strategi manajemen waktu dengan baik. Interaksi guru-siswa juga terjaga dengan adanya apresiasi yang konsisten.
3. Partisipasi siswa menjadi indikator utama keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif efektif diterapkan.
4. Penutupan kelas yang sistematis memberikan kesan positif dan memperkuat pemahaman siswa melalui refleksi dan tugas yang relevan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang baik, metode pengajaran yang interaktif, dan perhatian terhadap keaktifan siswa dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran IPA.

Hasil dan Pembahasan Angket Pembelajaran IPA

- **Data Jawaban Angket**

Dari 20 siswa kelas 3, hanya 16 siswa yang hadir dan mengisi angket. Berikut adalah distribusi jawaban dari setiap pertanyaan:

1. Saya merasa pelajaran IPA di kelas ini menarik dan mudah dipahami.
 - a. (Setuju) : 16 orang
 - b. (Ragu-ragu) : 0 orang
 - c. (Tidak setuju) : 0 orang
 Hasil : Seluruh siswa merasa pelajaran IPA menarik dan mudah dipahami.
2. Guru sering menggunakan aktivitas atau permainan yang menarik dalam pelajaran IPA.
 - a. (Setuju) : 1 orang
 - b. (Ragu-ragu) : 2 orang
 - c. (Tidak setuju) : 13 orang
 Hasil : Sebagian besar siswa (13 dari 16) merasa guru jarang menggunakan aktivitas atau permainan menarik.
3. Guru mengajarkan saya untuk berpikir lebih mendalam tentang materi IPA.
 - a. (Setuju) : 15 orang
 - b. (Ragu-ragu) : 0 orang
 - c. (Tidak setuju) : 1 orang
 Hasil : Mayoritas siswa merasa guru mengajarkan untuk berpikir mendalam.
4. Saya sering diminta menjelaskan ide atau pendapat saya saat belajar IPA.
 - a. (Setuju) : 11 orang
 - b. (Ragu-ragu) : 1 orang
 - c. (Tidak setuju) : 4 orang
 Hasil : Sebagian besar siswa merasa sering diminta untuk mengemukakan pendapat.
5. Guru memberikan tantangan yang membuat saya berpikir lebih kritis tentang pelajaran IPA.
 - a. (Setuju) : 11 orang
 - b. (Ragu-ragu) : 3 orang
 - c. (Tidak setuju) : 2 orang
 Hasil : Mayoritas siswa merasa diberikan tantangan berpikir kritis.
6. Saya merasa lebih mudah mengaitkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari.
 - a. (Setuju) : 15 orang

b. (Ragu-ragu) : 0 orang

c. (Tidak setuju) : 1 orang

Hasil : Hampir semua siswa merasa mudah mengaitkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari.

7. Guru sering meminta saya untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang baru dalam pelajaran IPA.

a. (Setuju) : 16 orang

b. (Ragu-ragu) : 0 orang

c. (Tidak setuju) : 0 orang

Hasil : Seluruh siswa merasa diminta untuk berkreasi dalam pembelajaran IPA.

8. Saya merasa percaya diri untuk berdiskusi atau mengajukan pertanyaan di kelas IPA.

a. (Setuju) : 8 orang

b. (Ragu-ragu) : 3 orang

c. (Tidak setuju) : 5 orang

Hasil : Tingkat kepercayaan diri siswa dalam berdiskusi masih beragam.

9. Pembelajaran IPA yang kreatif membantu saya lebih memahami materi yang diajarkan.

a. (Setuju) : 15 orang

b. (Ragu-ragu) : 0 orang

c. (Tidak setuju) : 1 orang

Hasil : Sebagian besar siswa merasa pembelajaran kreatif membantu mereka memahami materi.

10. Menurut saya, metode pembelajaran IPA yang kreatif membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan.

a. (Setuju) : 16 orang

b. (Ragu-ragu) : 0 orang

c. (Tidak setuju) : 0 orang

Hasil : Seluruh siswa merasa metode kreatif membuat pelajaran lebih menyenangkan.

• **Pembahasan**

Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh 16 siswa kelas 3, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA secara umum telah dianggap menarik dan bermanfaat. Seluruh siswa merasa bahwa pelajaran IPA menarik dan mudah dipahami, serta metode pembelajaran yang kreatif membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Sebagian besar siswa juga menyatakan bahwa guru telah berhasil mendorong mereka untuk berpikir mendalam, memberikan tantangan berpikir kritis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, seluruh siswa merasa sering diminta untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang baru dalam pembelajaran, menunjukkan bahwa pendekatan kreatif telah diterapkan dengan baik.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa aktivitas atau permainan menarik jarang dilakukan oleh guru. Hal ini menunjukkan perlunya variasi metode pembelajaran untuk menjaga antusiasme siswa. Selain itu, tingkat kepercayaan diri siswa dalam berdiskusi atau mengajukan pertanyaan di kelas masih beragam, dengan sebagian siswa merasa ragu atau kurang percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi siswa.

Secara keseluruhan, hasil angket menunjukkan bahwa pembelajaran IPA telah berjalan dengan baik dan relevan dengan kebutuhan siswa, tetapi perbaikan pada aspek kepercayaan diri siswa dan penggunaan metode yang lebih bervariasi dapat semakin meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Hasil dan Pembahasan Kegiatan Wawancara

• **Hasil Wawancara**

1. Pemahaman Tentang Pembelajaran Kreatif di IPA

Guru memahami pembelajaran kreatif sebagai metode yang memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan menghasilkan ide-ide baru. Contohnya, kegiatan

kreatif seperti menempelkan biji-bijian pada gambar untuk mengenalkan konsep sains.

2. Penerapan Taksonomi Bloom di Kelas 3
Taksonomi Bloom diterapkan dengan strategi seperti:
 - Penggunaan media visual (gambar/video) untuk membantu siswa mengingat dan memahami materi.
 - Penyusunan metode yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok dan praktik sederhana.
3. Strategi Membuat Pembelajaran IPA Menarik dan Kreatif
Guru sering menggunakan pendekatan berbasis proyek seperti:
 - Mengamati tumbuhan di sekitar sekolah dan mendokumentasikan nama-namanya.
 - Mengaitkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk membuat pembelajaran lebih relevan.
4. Aktivitas yang Mendorong Berpikir Kritis
Guru melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dan proyek seperti:
 - Mengelompokkan hewan berdasarkan habitat.
 - Membuat poster atau menggambar konsep-konsep IPA.
5. Membantu Pemahaman Konsep IPA Secara Mendalam
Guru menggunakan alat peraga, eksperimen sederhana (contohnya magnet), dan gambar sebagai media untuk menjelaskan konsep IPA secara mendalam.
6. Mengukur Pemahaman Siswa
Guru mengukur pemahaman melalui:
 - Ujian tertulis.
 - Pertanyaan yang diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran.
7. Tantangan Dalam Penerapan
Tantangan yang dihadapi:
 - Fasilitas belajar yang kurang memadai.
 - Siswa kelas 3 yang masih sangat aktif dan sulit dikendalikan.
 - Guru merasa perlu terus belajar untuk menyempurnakan metode pembelajaran kreatif.
8. Frekuensi Praktikum atau Eksperimen
Eksperimen dilakukan sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran. Jika materi memungkinkan, eksperimen sering kali menjadi bagian dari pembelajaran.
9. Perubahan Keterlibatan dan Antusiasme Siswa
Metode kreatif terbukti meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa. Guru menyatakan bahwa inovasi dalam pembelajaran mendorong siswa lebih aktif dan bersemangat.
10. Dampak Penerapan Taksonomi Bloom
Guru menganggap penerapan Taksonomi Bloom membantu siswa memahami materi, terutama dalam tahap awal seperti mengingat dan memahami.

• **Pembahasan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru memahami pentingnya pembelajaran kreatif dalam mata pelajaran IPA. Guru menjelaskan bahwa pembelajaran kreatif melibatkan metode yang mendorong siswa berpikir kritis dan aktif, seperti membuat karya berbasis proyek, contohnya menempelkan biji-bijian pada gambar. Guru juga menerapkan Taksonomi Bloom dengan strategi seperti menggunakan media visual (gambar atau video) untuk membantu siswa memahami dan mengingat materi. Selain itu, pendekatan berbasis proyek, seperti mengamati lingkungan sekitar dan mengaitkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa, sering digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan.

Guru melibatkan siswa dalam aktivitas yang mendorong berpikir kritis, seperti diskusi kelompok untuk mengelompokkan hewan dan proyek pembuatan poster. Untuk membantu siswa memahami konsep IPA secara mendalam, guru memanfaatkan alat peraga, gambar, dan eksperimen sederhana seperti menggunakan magnet. Pemahaman siswa diukur melalui ujian tertulis serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama pembelajaran.

Namun, guru menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas belajar, tingginya tingkat keaktifan siswa kelas 3 yang sering kali sulit dikendalikan, serta kebutuhan guru untuk terus belajar agar dapat mengembangkan metode pembelajaran kreatif.

Meskipun demikian, penggunaan metode kreatif terbukti meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa, yang terlihat dari respons positif mereka terhadap pembelajaran. Guru juga menyatakan bahwa penerapan Taksonomi Bloom telah membantu siswa dalam memahami materi, meskipun masih lebih banyak difokuskan pada tahap awal seperti mengingat dan memahami. Untuk meningkatkan penerapan Taksonomi Bloom, guru disarankan untuk mengembangkan aktivitas yang mencakup tahap evaluasi dan kreasi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan mengikuti pelatihan untuk memperkaya metode kreatif. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, upaya guru dalam menerapkan pembelajaran kreatif dan Taksonomi Bloom di kelas 3 telah memberikan dampak positif pada pemahaman dan keterlibatan siswa.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajaran kreatif berbasis Taksonomi Bloom pada mata pelajaran IPAS kelas 3 SD mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa secara signifikan. Guru telah berhasil memanfaatkan tiga ranah dalam Taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, melalui pendekatan kreatif seperti penggunaan media visual, diskusi kelompok, dan eksperimen sederhana. Selain itu, hasil angket dan wawancara menunjukkan bahwa siswa merasa pembelajaran IPAS lebih menarik, relevan, dan menyenangkan. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan metode ini, seperti kurangnya variasi aktivitas yang melibatkan permainan serta perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan.

Meskipun terdapat beberapa kendala, penerapan Taksonomi Bloom memberikan dampak positif, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Hal ini menunjukkan potensi besar pendekatan ini untuk diterapkan lebih luas di kelas lainnya dengan pengembangan yang lebih inovatif.

SARAN

Agar pembelajaran berbasis Taksonomi Bloom lebih optimal, disarankan agar guru meningkatkan variasi metode, seperti menambahkan permainan edukatif yang sesuai dengan materi IPAS. Selain itu, guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif untuk mendukung siswa yang kurang percaya diri.

Guru dapat mengikuti pelatihan terkait implementasi Taksonomi Bloom untuk memperkaya strategi pembelajaran. Pemerintah dan pihak sekolah diharapkan menyediakan fasilitas belajar yang memadai agar eksperimen dan kegiatan praktis dapat dilakukan lebih sering. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pembelajaran kreatif semakin meningkat, memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada penguasaan ilmu pengetahuan oleh siswa.

REFERENSI

- Aprianti, Y., Lorita, E., & Arsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan . *Jurnal Profesional Fis Unived*, Vol.6, No.1, 72-80.
- Arianti, N., Marieni, & Prasrihamni, M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pembaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 Di Sd Negeri 10 Palembang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.4, 1450-1455.
- Ina , M., Riana , O., & Emilia , S. (2021). Analsisi Taksonomi Bloom Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran Di Sdn Kosambi 06 Pagi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 2 ; Page 227-234.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Bigbook untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, No.1, 446-452.
- Suyit , R., Fenny , R., Aprilia , S., & Dkk. (2024). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sd Dalam Pembelajaran Ipa. *Jurnal Pendidikan Motivasi*, Vol 2, No 2 ; Page 1-14 .

- Suyit, R., Fahrur , R., Septian, P., Imelda, F., Lidia, S., & Naeklan, S. (2023). *Pembelajaran Kreatif Dan Inovatif*. Medan: Cv Media Sains Indonesia.
- Ulfah, & Opan , A. (2023). Analisis Teori Taksonomi Bloom Pada Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Al-Amar (Jaa)*, Vol. 4, No. 1 ; Page 13-22.